

AGRESSIV MINEZ-QULIQTIN' QA'LIPLESIWINDE SOCIAL ORTALIQTIN' ROLI

Иясов Турсинбай Максетаевич

Qaraqalpaqstan respublikasi Xojeli rayoni 4 sanli MMSHBSH psixologi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18738047>

Annotaciya. *Agressiv minez-quliq insan ómirinde júdá ahmiyetli basqish bolip psixologiyada aktualligi júdá joqari bolip bul dáwiri basqishlari hám shıǵıw jollari jarıtilǵan.*

Gilt sózler: *xarakter, informaciya, psixika, predmet, nerv sistemasi.*

Аннотация. *Агрессивное поведение — очень важный этап в жизни человека и актуальная тема в психологии. В статье освещаются этапы и способы преодоления этого периода.*

Ключевые слова: *xarakter, информация, психика, субъект, нервная система.*

Abstract. *Aggressive behavior is a very important stage in human life and is a current topic in psychology. The stages and ways of overcoming this period are highlighted.*

Keywords: *character, information, psyche, subject, nervous system.*

Bu'gingi ku'nde agressiv xarakterli balalar saninin' artip atirg'anlig'i psixologiyada ahmiyetli mashqalalar qatarinan orin iyelewge sebep boldi. Balalarda agressiv is-ha'reketlerdin' ju'zege keliwi quramali ha'm ko'pta'repli process bolip, og'an ko'plegen faktorlar o'z ta'sirin ko'rsetedi. Agressiv is-ha'reketler- shan'araq, ten'lesler topari, g'alaba xabar qurallari ta'sirinde qa'liplesiwi aniqlang'an. [N.Islomova, D.Andullaeva 145]

Bala agressiv is-ha'reketlerdi to'mendegi u'sh tiykarg'i derekke tiykarlanip toplaydi:

1. Salamat emes shan'araqliq ortaliq. Ayrim shan'araqlarda ata-ana ha'm perzent ortasindag'i mu'nasibettin' unamli psixologiyaliq ortaliqta emesligi, perzentler ortasindag'i kelispewshilikler, shan'araqtag'i uris-qag'islar, shan'araqta mehirmuxabbat ha'm shan'araqliq o'z-ara sherikliktin' joq ekenligi balalarda agressiv minez-quliqtin' qa'liplesiwine alip keledi.

A'sirese toliq emes shan'araqlardan ju'da' qopal, ashiwshaq, urisqaq agressiv minez-qulikli perzentler jetilisip shig'iwu mu'mkin. Sebebi shan'araqta a'ke yamasa ananin' mehri jetispewi ya'ki waqtında itibar qaratilmag'ini na'tiyjesinde kelip shig'adi. Ata-ana ha'm bala juplig'ında negative mu'nasibetlerde balalarda agressiv minez quliqtin' qa'liplesiwine tiykar boladi. Eger bala a'kesi ya'ki anasi yamasi ekewi menen de jaman mu'na'sibette bolsa, ata-ana perzentin tu'sinbese, ata-ana qollap-quwatlawin sezbese, bala o'zin ko'pshilikke qarsi qoyadi ha'm agressiv quliq ju'zege keledi.

2. Ten'lesler topari. Balalar shan'araqtan tisqari o'z ten'lesleri menen bolg'an mu'nasibette de agressiv is-ha'reketlerdi o'zine sin'diredi. Ko'pshilik jag'dayda balalar ten'les doslarinin' is-ha'reketlerin baqlap o'zlerin agressiv tutiwg'a urinadi. Ten'lesleri menen oynaw balag'a agressiv reaksiyalarg'a u'yreniw imkaniyatın beredi (ma'selen urisiw ha'm bir-birin haqaratlaw). Balalar bir-birin tu'rten, masqaralag'an, tewgen ha'm bir-birine ziyanjeteriwge qaratilg'an shawqinli oyınlar agressiv minez-quliqti u'yretiwdin' "qa'wipsiz" usili bolip xizmet qiliwi mu'mkin.

3. G'alaba xabar qurallari- bu'gingi ku'nde balalardin' agressivligin ku'sheytiwge ta'sir etip atirg'an en' ku'shli qural, degen pikir keying waqitlari ko'pshilik ta're pinen aytilip kelinbekte.

Fevral, 2026-yil

Usi orinda ko'k ekran arqali efir ju'zin ko'rip atirg'an tu'rli uris filmler ha'm ko'rsetiwlerde balalarda agressiv minez-quliqtin' qa'liplesiwine tiykar bolmaqta deydi qa'niygeler.

Haqiyqattan da bu'gingi ku'nde bos waqtimizdi qanday o'tkeriw ushin bas qatiriwdin' keregi joq. Sebebi televizordi jag'amiz ha'm mashqalamiz o'z-o'zinen sheshiledi.

Tu'rli filmler, ko'rsetiwler, shoular sizdi zeriktirip qoymaydi. Ha'tteki berilip ketkenin'izden orinlawin'iz kerek bolg'an ahmiyetli jumislarimizda esimizden shig'adi. A'sirese jeke menshik telekanalarda efirge uzatilib atirg'an ko'rsetiwler insane itibarin o'zine tez tartadi. Biraq efirge uzatilib atirg'an ayrim ko'rsetiwler insandi oylandirip qoyadi.

Eger itibar bergen bolsan'iz ayrim ko'rsetiwlerde qatnasiwshilarg'a sha'rtlerdi orinlaw processinde ja'nlikler menen sha'rtlerdi orinlaw tapsirmalari berilmekte. "Milliy" telekanal arqali "Voy-dod karaoke", "Zor TV" telekanalindag'i "Aldama meni" siyaqli ko'rsetiwlerde jilan, kesirtke, o'rmekshi, tishqan ha'm basqa da haywan ha'm ja'nliklerden qoriqpag'an halda sha'rtlerdi orinlaw talap etiledi. Shou dawaminda ayrim qatnasiwshilarg'a qorqiw ha'm basqa sebepler tiykarinda birinshi tez ja'rdem beriwge tuwri kelmekte.

Ma'selenin' keyingi ta'repi o'zin'iz oylap ko'rin' bul ko'rsetiwlerdi ko'rip atirg'an balalarda a'lbette agressiv minez-quliq ha'm is-ha'reketti ko'riwimiz so'zsiz, sebebi olar bul jas da'wirinde jas u'lkenlerge eleklew ku'shli boladi. Sunday-aq bu'gingi ku'nde agressiv minez-quliqtin' qa'liplesiwinde internettin' de ta'siri inkar etip bolmaytug'in haqiyqatliq.

Balalar internet arqali o'zinin' jas ha'm psixologiyaliq qa'siyetlerine mas kelmeytug'in mag'liwmatlar menen tanispaqta, uris-ja'njeller, agressiv minez-quliqti sin'diriwshi ha'r tu'rli oyinlardi oynaw arqali o'zlerinin' sana astinda agressiv quliqtin' qa'liplesiwine sebep bolmaqta.

Statistikaliq mag'liwmatlarga qarag'anda, AQSH ta ha'r jili u'sh min'dan bes min'g'a jaqin bala o'z ata-anasinin' olarg'a bolg'an unamsiz mu'nasibet ha'm qa'ha'rli mu'nasibeti na'tiyjesinde qurban bolmaqta. Sunday-aq 16 % bala ajag'a-ajapalari ta'repinen fizikaliq jaza usili: sabaw, uriw, ta'n jarahat jetkeriw menen jazalanbaqta. Aniqlaniwinsha, AQSH ta o'gey ata-analar ta'repinen bir jilda ju'zege kelgen jinayatlar sani 400 di qurag'an. Olar perzentlerinin' o'limine sebep bolip atirg'anlig'i ashinarli jag'day. [N.Islomova, D.Andullaeva 147]

Juwmaqlap aytqanda balada agressiv minez-quliqtin' aldinaliw ushin ata-analar perzentlerine mehir muxabbat penen mu'na'sibette bolip, olardin' mu'ta'jliklerin qanaatlandirip, qizig'iwshilig'i tiykarinda ha'r tu'rli do'gereklerge ag'za qilsa maqsetke muwapiq bolar edi.

PAYDALANILGAN ADEBIYATLAR

1. N.Islomova, D.Andullaeva Ijtimoiy psixologiya T.:2013
2. Z.T. Nishanova ham basqalar "Rivojlanish psixologiyasi pedagogik psixologiya" T.: 2018.